

Título

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL

Kananda Paola Barbosa Demetri Silva, Laura Borges Mendes Alcanfor, Marina Beber Guimarães, Thainara Victória Tondorf Delben, Ageo Mario Candido da Silva, Hugo Dias Hoffmann-Santos

Introdução

Um inquérito populacional publicado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o Brasil possuía a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo e ocupava o quinto lugar em relação à prevalência de transtornos depressivos.¹

Dados de 2015 da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE) obtidos de estudantes de 13 a 17 anos revelaram que 15,3% (IC95%, 13,9-16,6) das meninas perderam o sono devido a preocupações nos últimos 12 meses e isso ocorreu em 7,4% dos meninos (IC95%, 6,4-8,4).²

Estudo realizado com 640 estudantes universitários identificou prevalência de ansiedade igual a 30,0% e de depressão igual a 8,9%, além de observar em análise multivariada maior prevalência de ansiedade entre estudantes da área da saúde (RP, 1,41; IC95%, 1,04-1,95; p=0,03) e menor prevalência entre aqueles que apresentaram religiosidade intrínseca alta (RP, 0,74; IC95%, 0,57-0,96; p=0,02). A prevalência de depressão foi maior entre os estudantes do último ano da graduação (RP, 2,02; IC95%, 1,08-3,80; p=0,03) e também maior entre aqueles com presença de ansiedade e religiosidade intrínseca baixa (RP, 7,95; IC95%, 3,41-18,50; p<0,01).³

A solidão é um importante gatilho para depressão e, de acordo com dados da PeNSE, 20,5% (IC95%, 19,0-22,0) das meninas com idade entre 13 e 17 anos afirmaram terem se sentido sozinhas na maioria das vezes ou sempre nos últimos 12 meses, e isso foi observado em 10,6% (IC95%, 9,3-11,8) dos meninos com a mesma faixa etária.⁴

Metanálise realizada com 69 estudos e 40.348 estudantes de medicina identificou prevalência de ansiedade igual a 33,8% (IC95%, 29,2-38,7) e também revelou semelhança estatística na prevalência de ansiedade entre estudantes de medicina e demais estudantes universitários (RP, 0,95; IC95%, 0,65-1,39; p=0,78).⁵

A inteligência emocional compreende a identificação e das próprias emoções, o reconhecimento das emoções em outras pessoas, o autocontrole emocional e a utilização de suas próprias emoções visando o alcance de objetivos de vida, por isso, tem sido considerado um componente crucial da educação médica.⁶

Estudo conduzido com 590 adolescentes em 8 escolas públicas na Espanha realizou treinamentos sobre empatia e agressão durante 2 anos e, comparado ao grupo controle, os estudantes que receberam a intervenção relataram níveis mais baixos de agressão física ou verbal, melhor controle da raiva e redução da hostilidade, especialmente em indivíduos do sexo masculino.⁷

O ensino da inteligência emocional entre estudantes de medicina não é algo totalmente novo, porém mais valorizado nas metodologias ativas. Um ensaio clínico demonstrou que os estudantes que realizaram treinamento utilizando o método *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) sobre empatia com pacientes simulados apresentaram maior nível de empatia que estudantes de medicina do grupo controle.⁸

O distanciamento social foi uma das principais medidas preventivas para reduzir a transmissibilidade do SARS-CoV-2 durante a pandemia de COVID-19. Embora a eficácia desta prevenção primária seja comprovada cientificamente, o isolamento realizado de forma abrupta e sem nenhum tipo preparo psicológico prévio pode exercer influência negativa sobre a saúde emocional e aumentar a prevalência de ansiedade e de depressão.⁹

O presente estudo avaliou a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão e sua associação com a inteligência emocional de estudantes de medicina após um mês do início do distanciamento social durante a pandemia de COVID-19.

Métodos

Delineamento do estudo

Realizou-se um estudo epidemiológico, observacional, analítico de corte transversal com estudantes de medicina do UNIVAG Centro Universitário (Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil), entre os meses de abril e maio de 2020.

Após um mês da suspensão das aulas por causa das medidas de distanciamento social, todos os alunos regularmente matriculados no curso foram convidados a participar da pesquisa através de e-mail e, com o convite, receberam um link para acessar ao formulário de coleta de dados online. A figura 1 descreve o fluxo até a

construção da amostra avaliada no estudo. Foram excluídos os estudantes de medicina que apresentaram preenchimento incompleto para alguma das variáveis avaliadas no estudo.

Figura 1. Fluxograma de seleção de participantes.

Variáveis e Instrumentos de Coleta

O instrumento de coleta de dados possuía três partes: dados sociodemográficos, avaliação de sintomas de ansiedade/depressão e nível de inteligência emocional. Entre os dados sociodemográficos foram incluídas as seguintes variáveis: idade, sexo, ano do curso, compartilha local de moradia, qualidade do relacionamento com os pais, motivo para ter optado por medicina, quantidade de bons amigos que possui, pratica atividade física semanal, frequenta alguma religião, já realizou psicoterapia alguma vez, tipo de *mindset* e frequência de uso de bebidas alcoólicas dos últimos seis meses.

Para identificar a ocorrência de sintomas de ansiedade ou depressão utilizou-se o questionário *Hospital Anxiety and Depression Scale* (HADS)¹⁰, que possui 14 questões

do tipo múltipla escolha (peso 0 a 3) relacionadas ao que o indivíduo sentiu durante a última semana. É avaliado em duas subescalas que somam uma pontuação entre 0-21, sendo interpretado como improvável (0 a 7 pontos), possível (8 a 11 pontos) e provável (12 a 21 pontos).

O nível de inteligência emocional foi avaliado por meio do instrumento *Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test* (SSEIT)¹¹, composto por 33 questões agrupadas em 4 domínios (percepção de emoções, manejo das próprias emoções, manejo das emoções dos outros e utilização das emoções) com perguntas em escala Likert somando escore global entre 33 e 165 pontos.

Desfechos e Definições

O tipo de *mindset* (fixo ou de crescimento) foi identificado com duas afirmações que o estudante deveria julgar (concordo ou não concordo): “você é capaz de aprender coisas novas, mas, na verdade, não pode mudar seu nível de inteligência” e “qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modifica-lo bastante”.¹² Aqueles que responderam “não concordo” na primeira afirmação e “concordo” na segunda foram classificados como “*mindset* de crescimento” e os demais como “*mindset* fixo”.

Considerou-se como desfecho primário do estudo a presença de ansiedade ou depressão definido por escore HADS ≥ 12 pontos e sua ausência quando o estudante obteve escore até 11 pontos.

Os escores SSEIT foram dicotomizados pela mediana, sendo o escore global em alto (>128 pontos) e baixo (≤ 128 pontos), o domínio “percepção das emoções” [autoconhecimento] em alto (>37 pontos) e baixo (≤ 37 pontos), o domínio “manejo das próprias emoções” [autocontrole] em alto (>35 pontos) e baixo (≤ 35 pontos), o domínio “manejo das emoções dos outros” [relacionamento interpessoal] em alto (>31 pontos) e baixo (≤ 31 pontos) e o domínio “utilização das emoções” [automotivação] em alto (>25 pontos) e baixo (≤ 25 pontos).

Aspectos Éticos

Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética conforme parecer emitido via Plataforma Brasil sob número 3.629.094 e projeto de pesquisa registrado sob CAAE número 14968619.5.0000.5692. Somente os estudantes que consentiram participar da pesquisa concordando com os termos apresentados pelo TCLE foram incluídos no estudo. Todos os participantes receberam *feedback* por e-mail do seu escore

individual de inteligência emocional e também dos sintomas de ansiedade e depressão para desenvolver autoconhecimento, todavia, deixou-se claro que sua pontuação final não refletia um diagnóstico psicológico e que, se houve necessidade, o estudante deveria buscar auxílio com profissional habilitado.

Análise Estatística

A avaliação do coeficiente de confiabilidade da escala foi realizada para os dois instrumentos utilizados nesta pesquisa (HADS e SSEIT) por meio do teste do alfa de Cronbach, considerando como consistência interna baixa coeficientes $<0,70$ e redundância ou duplicação quando $>0,90$.

As variáveis categóricas foram sumarizadas por meio de frequências absolutas e relativas ou por meio de médias e intervalos de confiança a 95% (IC95%) ou medianas e intervalos interquartis (IQR) quando contínuas.

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar o tipo de distribuição das variáveis contínuas visando direcionar a escolha do teste estatístico mais adequado (paramétrico ou não paramétrico). Em caso de distribuição paramétrica, as variáveis contínuas foram comparadas pelo teste t não pareado ou, em caso de distribuição não paramétrica, a comparação foi realizada pelo teste de Mann-Whitney. A comparação das variáveis contínuas por características com três ou mais categorias foi realizada pela ANOVA um fator ou, em caso de distribuição não paramétrica, pelo teste de Kruskal-Wallis.

Análises bivariadas foram realizadas por meio do teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher e a razão de prevalência (RP) foi adotada como medida de efeito, acompanhada de seu respectivo intervalo de confiança a 95% (IC95%). Para eliminar o potencial viés de confundimento foi também realizado regressão de Poisson com variância robusta, que incluiu variáveis com $p < 0,20$ em análise bivariada ou as que apresentaram plausibilidade biológica, este modelo avaliou também possíveis interações.

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo software Stata v. 13.0 (College Station, Texas, EUA), considerando nível de significância de 5% no teste bicaudal.

Resultados

O alfa de Cronbach do HADS foi igual a 0,876 e do SSEIT foi igual a 0,888, demonstrando boa consistência interna para ambos os instrumentos.

O perfil do estudante de medicina foi: idade de até 22 anos, sexo feminino, com maioria até o terceiro ano do curso, ocupando moradia com a família, com relacionamento harmonioso com seus pais, tendo optado pelo curso de medicina por possuir vocação, possui importante suporte social por ter 3 ou mais bons amigos, possui o hábito de praticar atividade física, participa de alguma religião, já precisou de acompanhamento psicológico em algum momento, possui *mindset* de crescimento e faz uso de bebidas alcoólicas 2 a 4 vezes por mês (tabela 1).

Tabela 1. Caracterização da população de estudantes de medicina avaliados.

Variáveis	n	%
Faixa etária		
> 22 anos	115	43,40
≤ 22 anos	150	56,60
Sexo		
Masculino	69	26,04
Feminino	196	73,96
Ano do curso		
1º ano	58	21,89
2º ano	53	20,00
3º ano	33	12,45
4º ano	48	18,11
5º ano	32	12,08
6º ano	41	15,7
Mora com quem		
Família	147	55,47
Amigos	15	5,66
Sozinho	103	38,87
Relacionamento com os pais		
Desarmonioso	9	3,40
Neutro	56	21,13
Harmonioso	200	75,47
O que levou a fazer medicina		
Possuo vocação	200	75,47
Retorno financeiro	20	7,55
Influência familiar	45	16,98
Quantidade de bons amigos		
Nenhum	1	0,38
Um ou dois	83	31,32
Três ou mais	181	68,30
Possui o hábito de praticar atividade física		
Sim	160	60,38
Não	105	39,62
Frequenta alguma religião		
Sim	146	55,09
Não	119	44,91
Já fez psicoterapia		

Sim	164	61,89
Não	101	38,11
Tipo de <i>mindset</i>		
Fixo	76	28,68
Crescimento	189	71,32
Frequência do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 6 meses		
Nenhuma vez	73	27,55
Uma vez ao mês	63	23,77
2 a 4 vezes por mês	98	36,98
2 a 4 vezes por semana	31	11,70
2 a 4 vezes por semana	31	11,70

Os estudantes apresentaram maior escore médio de ansiedade do que de depressão e escore mais alto para o domínio percepção das próprias emoções e mais baixo para o domínio utilização das emoções/automotivação (tabela 2).

Tabela 2. Estatística descritiva dos escores HADS e SSEIT de estudantes de medicina: abril e maio de 2020.

Variáveis	Média	DP	IC95%	Mín.	Quartil 1	Mediana	Quartil 3	Máx.
HADS Ansiedade	9,74	4,14	9,24-10,24	1,00	7,00	10,00	13,00	21,00
HADS Depressão	6,07	3,33	5,67-6,47	0,00	4,00	6,00	8,00	20,00
SSEIT Global	125,38	16,12	123,43-127,33	72,00	115,00	128,00	138,00	163,00
SSEIT Autoconhecimento	35,90	6,82	35,08-36,73	13,00	31,00	37,00	41,00	50,00
SSEIT Autocontrole	34,81	5,76	34,11-35,50	17,00	32,00	35,00	39,00	45,00
SSEIT Relacionamento	30,53	4,56	29,98-31,09	16,00	28,00	31,00	34,00	39,00
SSEIT Automotivação	24,13	3,58	23,70-24,57	9,00	22,00	25,00	27,00	30,00

A prevalência de ansiedade foi maior que a prevalência de depressão (tabela 3), e apenas 1 a cada 3 estudantes de medicina foram classificados pela escala HADS como improvável ansiedade e 1 a cada 3 universitários foram classificados como possível ou provável depressão. Além disso, foi observado que 5,28% (n=14) dos estudantes foram classificados concomitantemente como provável ansiedade e depressão, representando 82,35% (14/17) dos estudantes com provável depressão que também apresentaram provável ansiedade.

Tabela 3. Prevalência de ansiedade e depressão entre estudantes de medicina após um mês de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19: abril e maio de 2020.

Classificação HADS	Ansiedade % (IC95%)	Depressão % (IC95%)
Improvável	30,19 (24,93-36,02)	70,57 (64,76-75,77)

Possível	33,58 (28,12-39,52)	23,02 (18,31-28,51)
Provável	36,23 (30,62-42,23)	6,42 (4,01-10,10)

IC95%: intervalo de confiança a 95%.

Os fatores associados à uma maior prevalência de ansiedade foram: sexo feminino, estar cursando primeiro ano de medicina e ter realizado psicoterapia em algum momento; e associados à uma menor prevalência: possuir três ou mais bons amigos, possuir o hábito de praticar alguma atividade física, apresentar *mindset* de crescimento e alto nível de inteligência emocional global, autoconhecimento, autocontrole e de relacionamento interpessoal (tabela 4). Os fatores associados à uma menor prevalência de depressão foram: relacionamento harmonioso com os pais, possuir três ou mais bons amigos, apresentar *mindset* de crescimento e alto nível de inteligência emocional global e de relacionamento interpessoal.

Tabela 4. Análise bivariada dos fatores associados à ansiedade e depressão entre estudantes de medicina após um mês de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19: abril e maio de 2020.

Fatores associados	Ansiedade		Depressão	
	RP-bruta (IC95%)	p-valor	RP-bruta (IC95%)	p-valor
Faixa etária				
> 22 anos	1,00		1,00	
≤ 22 anos	1,03 (0,74-1,42)	0,86	0,68 (0,27-1,71)	0,41
Sexo				
Masculino	1,00		1,00	
Feminino	1,52 (1,01-2,35)	0,042	1,64 (0,49-5,54)	0,41
Ano do curso				
1º ano	2,19 (1,07-4,48)	0,03	1,71 (0,18-15,82)	0,64
2º ano	1,69 (0,80-3,58)	0,17	1,87 (0,20-17,29)	0,58
3º ano	1,00		1,00	
4º ano	1,77 (0,83-3,75)	0,14	2,75 (0,32-23,61)	0,36
5º ano	1,62 (0,72-3,66)	0,25	3,09 (0,34-28,32)	0,32
6º ano	1,61 (0,73-3,52)	0,23	2,41 (0,26-22,42)	0,44
Mora com quem				
Família	1,03 (0,73-1,45)	0,86	0,90 (0,35-2,34)	0,83
Amigos	1,33 (0,73-2,44)	0,35	0,98 (0,13-7,45)	0,98
Sozinho	1,00		1,00	
Relacionamento com os pais				
Neutro ou Desarmonioso	1,00		1,00	
Harmonioso	0,79 (0,56-1,11)	0,18	0,29 (0,12-0,72)	0,005
O que levou a fazer medicina				
Possuo vocação	0,66 (0,42-1,03)	0,052	1,28 (0,47-3,50)	0,63
Retorno financeiro ou influência familiar	1,00		1,00	
Quantidade de bons amigos				
Nenhum ou até dois	1,00		1,00	
Três ou mais	0,50 (0,37-0,68)	<0,001	0,06 (0,01-0,26)	<0,001

Possui o hábito de praticar atividade física				
Sim	0,71 (0,52-0,98)	0,037	0,94 (0,37-2,38)	0,89
Não	1,00		1,00	
Frequenta alguma religião				
Sim	0,92 (0,67-1,27)	0,63	1,16 (0,46-2,96)	0,75
Não	1,00		1,00	
Já fez psicoterapia				
Sim	2,49 (1,61-3,86)	<0,001	-	-
Não	1,00		1,00	
Tipo de <i>mindset</i>				
Fixo	1,00		1,00	
Crescimento	0,64 (0,47-0,88)	0,007	0,36 (0,14-0,89)	0,022
Consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 6 meses				
Não	1,00		1,00	
Sim	1,02 (0,71-1,47)	0,90	0,91 (0,33-2,50)	0,86
Inteligência emocional global				
Baixa	1,00		1,00	
Alta	0,49 (0,34-0,71)	<0,001	0,15 (0,03-0,65)	0,003
Autoconhecimento				
Baixo	1,00		1,00	
Alto	0,69 (0,49-0,98)	0,032	0,72 (0,27-1,89)	0,51
Autocontrole				
Baixo	1,00		1,00	
Alto	0,39 (0,26-0,56)	<0,001	-	-
Relacionamento interpessoal				
Baixo	1,00		1,00	
Alto	0,66 (0,47-0,93)	0,014	0,15 (0,03-0,66)	0,003
Automotivação				
Baixa	1,00		1,00	
Alta	0,77 (0,54-1,10)	0,14	0,35 (0,10-1,18)	0,07

Possuir três ou mais bons amigos, apresentar *mindset* de crescimento, alto nível de inteligência emocional global e alto nível para o domínio relacionamentos interpessoais foram os únicos fatores que reduziram a prevalência de ambos transtornos mentais.

Os fatores independentes associados à ansiedade entre estudantes de medicina foram: cursar primeiro ano da faculdade, possuir vocação como motivo por ter optado por medicina, possuir três ou mais bons amigos, ter realizado psicoterapia em algum momento, apresentar *mindset* de crescimento e autocontrole emocional. Os estudantes que possuíam três ou mais bons amigos, *mindset* de crescimento e alto nível de inteligência emocional global apresentaram menor prevalência de depressão (tabela 5).

Tabela 5. Análise multivariada dos fatores independentes associados à ansiedade e depressão entre estudantes de medicina após um mês de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19: abril e maio de 2020.

Fatores associados	Ansiedade*		Depressão**	
	RP-ajustada (IC95%)	p-valor	RP-ajustada (IC95%)	p-valor
Ano do curso				
1º ano	2,26 (1,21-4,22)	0,010		
2º ano	1,57 (0,81-3,03)	0,180		
3º ano	1,00			
4º ano	1,64 (0,81-3,32)	0,166		
5º ano	1,54 (0,75-3,19)	0,238		
6º ano	1,52 (0,76-3,03)	0,225		
Relacionamento com os pais				
Neutro ou Desarmonioso			1,00	
Harmonioso			0,46 (0,21-1,02)	0,055
O que levou a fazer medicina				
Possuo vocação	0,65 (0,43-0,99)	0,047		
Retorno financeiro ou influência familiar	1,00			
Quantidade de bons amigos				
Nenhum ou até dois	1,00		1,00	
Três ou mais	0,58 (0,43-0,79)	0,001	0,07 (0,01-0,37)	0,002
Já fez psicoterapia				
Sim	2,23 (1,48-3,36)	<0,001		
Não	1,00			
Tipo de <i>mindset</i>				
Fixo	1,00		1,00	
Crescimento	0,70 (0,52-0,94)	0,017	0,35 (0,13-0,94)	0,038
Inteligência emocional global				
Baixa			1,00	
Alta			0,23 (0,06-0,80)	0,021
Autocontrole				
Baixo	1,00			
Alto	0,49 (0,30-0,80)	0,005		

* Modelo ajustado por: sexo, idade, qualidade do relacionamento com os pais, hábito de praticar atividade física, inteligência emocional global, autoconhecimento, relacionamento interpessoal e automotivação. ** Modelo ajustado por: sexo, idade, ano do curso, autoconhecimento, relacionamento interpessoal e automotivação.

Estudantes com baixo nível de autocontrole emocional, mas que apresentaram *mindset* de crescimento e contavam com o suporte social de três ou mais bons amigos tiveram prevalência de ansiedade 48% menor (RP, 0,52; IC95%, 0,29-0,93; p=0,029). Entretanto, estudantes com alto nível de autocontrole emocional, *mindset* de crescimento e três ou mais bons amigos tiveram prevalência de ansiedade 76% menor (RP, 0,24; IC95%, 0,13-0,47; p<0,001).

Referências

1. De Souza IM, Machado-de-Souza JP. Brazil: world leader in anxiety and depression rates. *Rev Bras Psiquiatr.* 2017;39:384. Doi:10.1590/1516-4446-2017-2300.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Tabela 6268 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que perderam o sono devido a preocupações na maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa, por sexo, dependência administrativa da escola e grupo de idade do escolar. Rio de Janeiro; 2015. Disponível em:
<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6268#/n1/all/v/all/p/all/c2/all/c556/31050/c58/40087/d/v8091%201,v8092%201,v8093%201/l/,p+v,t+c58+c556+c2/resultado>
Acessado em 26 mai. 2020.
3. Caldas LER, Carvalho RS, Campelo RM, Maitelli LP, Bom IO, Arrial EM, Hoffmann-Santos HD. Avaliação do impacto da religiosidade na vida de estudantes universitários com ansiedade e depressão. In: COSMOSKI, L.D. (org.). *Difusão do conhecimento através das diferentes áreas da medicina 3*. Editora Atena, p. 224-238, 2019. Disponível em:
<https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/2879>
Acessado em 29 abr. 2020.
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Tabela 6267 - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos que se sentiram sozinhos na maioria das vezes ou sempre, nos 12 meses anteriores à pesquisa, por sexo, dependência administrativa da escola e grupo de idade do escolar. Rio de Janeiro; 2015. Disponível em:
<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6267#/n1/all/v/all/p/all/c2/all/c556/31050/c58/40087/d/v8088%201,v8089%201,v8090%201/l/,p+c556+v,t+c58+c2/resultado>
Acessado em 26 mai. 2020.
5. Quek TT, Tam WW, Tran BX, et al. The Global Prevalence of Anxiety Among Medical Students: A Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2019;16(15):2735. Doi:10.3390/ijerph16152735.
6. Johnson DR. Emotional intelligence as a crucial component to medical education. *Int J Med Educ.* 2015;6:179-183. Doi:10.5116/ijme.5654.3044.
7. Castillo R, Salguero JM, Fernández-Berrocal P, Balluerka N. Effects of an emotional intelligence intervention on aggression and empathy among adolescents. *J Adolesc.* 2013;36(5):883-892. Doi:10.1016/j.adolescence.2013.07.001.
8. Wünderlich M, Schwartz C, Feige B, Lemper D, Nissen C, Voderholzer U. Empathy training in medical students – a randomized controlled trial. *Med Teacher.* 2017;39(10):1-3. Doi: 10.1080/0142159X.2017.1355451.
9. Beutel ME, Klein EM, Brähler E, et al. Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to mental health. *BMC Psychiatry.* 2017;17:97. Doi: 10.1186/s12888-017-1262-x.

10. Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia Jr C, Pereira WAB. Transtornos do humor em enfermagem de clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e depressão. Rev Saúde Pública. 1995;29(5):359-363. Doi:10.1590/S0034-89101995000500004.
11. Toledo Jr A, Duca JGM, Coury MIF. Tradução e Adaptação Transcultural da Versão Brasileira do Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test. Rev Bras Educ Med 2018;42(4):109-14.
12. Dweck CS. Mindset: a nova psicologia do sucesso. Editora Objetiva; 2017.